

Richtlinien für die Annotation narratologischer Ereigniskonzepte

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

Vauth, Michael (michael.vauth@tu-darmstadt.de)

Gius, Evelyn (evelyn.gius@tu-darmstadt.de)

7. Juli 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Hinweise zur Verwendung der Guidelines	2
2 Annotationsspanne	2
2.1 Finite Verben als Kriterium	2
2.2 Spezifikationen	4
3 Ereignistyp bestimmen	4
3.1 <non_event>	5
3.1.1 Tag-Beschreibung	5
3.1.2 <non_event> Beispiele und Property Values	5
3.2 <active_event/change_of_state>	6
3.2.1 Tag-Beschreibung	7
3.2.2 <change_of_state> Beispiele	7
3.2.3 <change_of_state> Properties	7
3.3 <active_event/process_event>	8
3.3.1 Tag-Beschreibung	8
3.3.2 <process_event> Beispiele	9
3.3.3 <process_event> Properties	9
3.4 <stative_event>	9
3.4.1 Tag-Beschreibung	9
3.4.2 <stative_event> Beispiele	9
3.4.3 <stative_event> Properties	10
4 Allgemeine Properties	10
4.1 representation_type	10
5 Häufige Zweifelsfälle	10
5.1 Konditionalsatz vs. Temporalsatz	10
5.2 Vorgangsreferenz vs. Vorgangsbeschreibung	10
5.3 Negation vs. ausbleibende Bewegung	11
5.4 Generische Aussage vs. iterative Ereignisrepräsentation	11
5.5 <process_event> vs. <change_of_state>	11
5.6 Wetterphänomen: <process_event> vs. <stative_event>	11
5.7 Kriterien für Zweifelsfälle	11
6 Hinweise zur Nutzung des Annotationstools CATMA	12

Abbildung 1: Tagset Event I ohne Property Values

1 Hinweise zur Verwendung der Guidelines

In diesen Annotationsrichtlinien werden vier Annotationskategorien (bzw. *Tags*) zur Ereignisannotation von erzählenden Texten vorgestellt. Abbildung 1 zeigt die *Tagset*-Struktur einschließlich aller *Tags* und *Properties*. Die Richtlinien sind an der *Tagset*-Struktur im Annotationstool CATMA orientiert. Detaillierte Informationen über die Begriffe *Tagset*, *Tag* und *Property* finden sich auf der CATMA-Website: <https://catma.de/how-to/glossary/>.¹ Die Guidelines sind darauf ausgerichtet, von Interpunktionszeichen abgesehen den gesamten Text einer Erzählung oder eines Romans zu annotieren (siehe Abbildung 3). Für die Annotation sind drei Schritte vorgesehen:

- A) Annotationsspanne identifizieren: Abschnitt 2
- B) *Tag* wählen: Abschnitt 3
- C) *Property*-Annotation: Abschnitt 3.1.2, 3.4.3, 3.2.3 und 4.1.

Für die Bestimmung der Annotationsspanne ist das finite Verb entscheidend. Die Wahl des *Tag* und die *Property*-Annotation richten sich nach dem Vollverb einer Verbphrase.

Die Beispiele in diesen Guidelines stammen fast vollständig aus Franz Kafkas *Die Verwandlung*.² Nur in einigen Fällen wurde der Satzbau und einzelne Worte angepasst, um die Annotationsbeispiele übersichtlicher oder verständlicher zu gestalten. In vielen Fällen werden auch Negativbeispiele für den jeweiligen *Tag* oder *Property Value* vorgestellt. Diese sind durch ein vorangestellten Asterisk (*) markiert.

2 Annotationsspanne

2.1 Finite Verben als Kriterium

Als Annotationsspanne werden minimalen Satzeinheiten festgelegt. Zu einer Satzeinheit gehören alle Wörter (Token), die einem finiten Verb zuzuordnen sind. Jedes finite Verb erzeugt eine eigene unabhängige Annotationseinheit. Es gibt also keine überlagerten Annotationen. Beispiel 1 stellt den Standardfall einer Annotation, die den Satzgrenzen entspricht, dar.

1. [₁Der Vater ging zwischen Gregor und der Mutter.]₁

¹In *Tagsets* werden *Tags* (oft hierarchisch) organisiert. *Tags* werden zur Annotation verwendet, sind also die Annotations - bzw. Analysekatgeorien. Zu den Analysekatgeorien gehören auch die *Properties*. Jede *Property* wird einem oder mehreren *Tags* zugeordnet, um die Annotation genauer zu klassifizieren.

²Textgrundlage ist das Digitalisat des Deutschen Textarchivs von Kafka (1915).

Abbildung 2: Entscheidungsbaum Ereignisannotation

habe sie beißen wollen. Gregor versteckte sich natürlich sofort unter dem Kanapee, aber er mußte bis zum Mittag warten, ehe die
 Schwester wiederkam, und sie schien viel unruhiger als sonst. Er erkannte daraus, daß ihr sein Anblick noch immer unerträglich
 war und ihr auch weiterhin unerträglich bleiben müsse, und daß sie sich wohl sehr überwinden mußte, vor dem Anblick auch nur der
 kleinen Partie seines Körpers nicht davonzulaufen, mit der er unter dem Kanapee hervorragte. Um ihr auch diesen Anblick zu

Abbildung 3: Annotationsbeispiel

2.2 Spezifikationen

Diskontinuierliche Annotationen sind nötig, wenn eine Verbphrase in ein anderes Verbphrase im Textverlauf eingebettet ist:

1. [₁Der Vater ging zwischen Gregor und der Mutter]₁, [₂die schon an sich langsam gingen]₂, [₁immer noch ein wenig langsamer]₁.

Infinitivgruppen sind keine eigenständigen Annotationseinheiten:

2. [₁Und er machte sich nun daran, den Körper in seiner ganzen Länge vollständig gleichmäßig aus dem Bett **hinauszuschaukeln**.]₁

Partizipialgruppen sind keine eigenständigen Annotationseinheiten. Das gilt für Fälle, in denen die Partizipialgruppe, wie in Beispiel 3, zustandsbeschreibend ist. Das gilt aber auch in den Fällen, in denen die Partizipialgruppe, wie in Beispiel 4, auf einen Vorgang referiert:

3. [₁Die Mutter nähte, weit unter das Licht **vorgebeugt**, feine Wäsche für ein Modengeschäft]₁.
4. [₁Langsam schob er sich, noch ungeschickt mit seinen Fühlern **tastend**]₁, [₂die er erst jetzt schätzen lernte]₂, [₁zur Türe hin, um nachzusehen]₁, [₃was dort geschehen war]₃.

Koordinierte Vollverben werden so annotiert, dass die koordinierende Konjunktion (“und”, “sowie” usw.) dem zweiten Ereignis zugezählt wird (Beispiel 5). Als koordinierte Ereignisse werden auch Sätze annotiert, bei denen sich, wie in Beispiel 6, ein finites Hilfsverb (“wurden”) auf zwei koordinierte Vollverben (“geöffnet” und “geschlossen”) bezieht. In Beispiel 6 besteht darüber hinaus die Besonderheit, dass es sich um eine Passivkonstruktion mit zwei direkten Objekten (“die eine Seitentür” und “die andere”) handelt. Das führt dazu, dass mit diesem Satz eigentlich sogar auf 4 Ereignisse referiert wird: 2 Türen werden jeweils geöffnet und geschlossen. Aufgrund der verborientierten Ereignisoperationalisierung werden in diesen Fällen dennoch nur zwei Ereignisse annotiert.

5. [₁Sie fuhr mit dem Rad]₁ [₂und ging dann in die Universität]₂.
6. [₁Einmal während des langen Abends **wurde** die eine Seitentüre und einmal die andere bis zu einer kleinen Spalte **geöffnet**]₁ [₂und rasch wieder **geschlossen**]₂;
7. [₁Sie verlangten vom Vater Erklärungen]₁, [₂hoben ihrerseits die Arme]₂, [₃zupften unruhig an ihren Bärten]₃ [₄und wichen nur langsam gegen ihr Zimmer zurück]₄.

Interpunktionszeichen werden in eine Annotationen nur eingeschlossen, wenn sie Teil der Ereignisrepräsentation sind: Vgl. Bsp. 1 vs. Bsp. 2. Satzabschließende Interpunktionszeichen (Punkt, Ausrufe- und Fragezeichen) werden nur annotiert, wenn lediglich ein Ereignis oder nicht-Ereignis im Satz vorliegt. Anführungszeichen, die Figuren- oder Gedankenrede markiert, wird in die Annotation **nicht** eingeschlossen. Jede direkte Rede wird eigenständig annotiert, auch wenn kein (finites) Verb vorliegt. In diesem Fall handelt es sich um ein elliptisches <non_event> (s.u.).

Appositionen werden gemeinsam mit der rahmenden, syntaktisch übergeordneten Verbphrase annotiert:

8. [₁Die beiden, Mutter und Tochter, waren guter Dinge.]₁.
9. [₁Der Wirt jedoch, der schmutzige Leuteschinder, übergab das Pfand]₁.

3 Ereignistyp bestimmen

In diesem Abschnitt werden vier *Tags* vorgestellt: <non_event>, <stative_event>, <process_event> und <change_of_state>. Der erste *Tag*, <non_event>, soll dokumentieren, wenn es sich bei einem Segment *nicht* um ein Ereignis handelt. Dabei gilt es zu entscheiden, ob das Vollverb im Kontext der Verbphrase referiert und welcher Art dieser Sachverhalt gegebenenfalls ist: **Es werden keine Verben klassifiziert, sondern die Sachverhalte in der erzählten Welt, auf die sie referieren.**

Wenn ausgeschlossen werden kann, dass es sich bei einem Segment um ein <non_event> handelt, wird näher bestimmt, um welchen Ereignistyp es sich handelt: Im ersten Schritt wird entschieden, ob ein statisches Ereignis, ein Vorgang oder eine Zustandsveränderung vorliegt. Über die *Properties* der *Tags* <stative_event>, <process_event> und <change_of_state> wird anschließend der Ereignistyp näher bestimmt. Dazu gehört unter anderem immer die Frage, ob es sich um ein mentales Ereignis, also Gedanken, Wahrnehmungen oder Emotionen, handelt. **Jede Annotation mit den *Tags* <stative_event>, <process_event> oder <change_of_state> muss mindestens ein Verb enthalten.**

Vollverb als Klassifikationsmerkmal Zur Bestimmung des Ereignistyps ist das Vollverb des Satzes zu berücksichtigen. Das kann, wie in Beispiel 10, entscheidend sein, wenn der Wahrnehmungsprozess eines anderen Ereignisses beschrieben wird:

10. [1Man hörte nur das schwere Tappen ihrer Füße.]₁

In diesem Beispiel wird nicht „das schwere Tappen ihrer Füße“ als Ereignis typisiert, sondern der Wahrnehmungsvorgang des Hörens. Entsprechend handelt es sich um ein mentales Ereignis (s.u.).

Bildhafte Sprache wird nach Möglichkeit so annotiert, dass die Referenz in der erzählten Welt klassifiziert wird. Bei einer Personifizierung, wie in Beispiel 11, wird der Zustand der Bettdecke und nicht ihr ‘Vermögen’, sich auf dem Bauch zu halten, klassifiziert.

11. [1Die Bettdecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, konnte sich auf seinem Bauch kaum noch erhalten.]₁

3.1 <non_event>

3.1.1 Tag-Beschreibung

Als Ereignisrepräsentationen werden nur die Sätze gewertet, die auf eine Begebenheit der erzählten Welt referieren. Entsprechend sind Konditionalsätze, Konjunktivsätze, Negationssätze, elliptische Sätze, Fragesätze, modalisierte Aussagen und Befehlssätze keine Ereignisse. Für diese Sätze wird der *Tag* <non_event> vergeben und gleichzeitig bestimmt, um welchen der genannten Typen es sich handelt, wobei Mehrfachnennungen möglich sind. Narrativ können nur assertive Sätze sein. Das bedeutet, dass vor allem in Figurenrede häufig der *Tag* <non_event> verwendet werden muss; z.B. wenn Figuren Fragen stellen, Befehle erteilen oder Bitten formulieren.

3.1.2 <non_event> Beispiele und Property Values

Handelt es sich um ein <non_event>, werden die *Properties representation_type* und *non_event_type* annotiert. Die *Property representation_type* wird in Abschnitt 4.1 erläutert, weil es sich um eine allgemeine *Property* handelt. Bei der Vergabe der folgenden *Property Values*, sollten alle zutreffenden *Values* annotiert werden. Dadurch können später bestimmte Annotationen, die nur bestimmte Eigenschaften erfüllen, wieder als Ereignisse einbezogen werden.

conditional_sentence. Die meisten Konditionalsätze, wie Beispiel 12 beschreiben keine Ereignisse, sondern logische Relationen. Beide Teile eines Konditionalsatz, werden einzeln als <non_event> annotiert. Diese Konditionalsätze sind meistens auch modalisierte Aussagen (**modalised_sentence**). Temporalsätze, wie Beispiel 13, die ein zeitliches Verhältnis beschreiben, sind hingegen Ereignisse. In diesen Fällen handelt es sich meistens um iterative Ereignisrepräsentation (Immer wenn A, dann B).

12. [1Wenn er sich auf diese Weise aus dem Bett fallen ließ]₁, [2blieb der Kopf voraussichtlich unverletzt]₂.

13. *[1Wenn die Rede auf diese Notwendigkeit des Geldverdienens kam]₁, [2ließ zuerst immer Gregor die Türe los]₂.

subjunctive_sentence. Konjunktivsätze beschreiben keine Ereignisse, sondern Ereignismöglichkeiten (Beispiel 14). Eine Ausnahme sind die Sätze, bei denen die Verwendung des Konjunktivs auf indirekte Rede zurückzuführen ist (Beispiel 15).

14. [1Seinem Rücken würde wohl bei dem Fall auf den Teppich nichts geschehen.]₁

15. *[1Wohl nach schon viertelstündiger Arbeit sagte die Mutter]₁, [...] [2erstens sei er zu schwer]₂ [...].

modalised_statement. Sätze, die Möglichkeiten benennen, referieren nicht auf Ereignisse. Anders als in Beispiel 16 handelt es sich dabei meistens auch um Konjunktivsätze. Bei Satzeinheiten, in denen Figuren ein Ereignis vermuten oder sich ein Ereignis wünschen, handelt es sich ebenfalls um eine modalisierte Aussage (Beispiel 17, Verbphrase 2). Als modalisierte Aussage werden auch Sätze annotiert, die auf Verpflichtungen einer Figur referieren (Beispiel 18), oder Aussagen, mit denen sich Figuren auf mögliche Ereignisse in der Zukunft beziehen. Nur wenn mit einem Möglichkeitssatz Fähigkeiten beschrieben werden, liegt ein <stative_event> vor (Beispiel 20). Indizien für eine modalisierte Aussagen sind Modalverben, ohne dass jeder Satz mit einem finiten Modalverb ein <non_event> ist (siehe Beispiel 24).

16. [1Die Aussage konnte freundlich gedeutet werden.]₁

17. [1Sie sagte]₁, [2Gregor werde sich deshalb im leeren Zimmer verlassen fühlen]₂.

18. [1Der Vater mußte um sechs Uhr seinen Dienst antreten]₁.

19. *[1Gregor mußte auch hier und da ausruhen.]₁

20. *[1Gregor konnte nun auch über die Wände krabbeln.]₁

negation. Negierte Verbphrasen sind keine Ereignisse (Beispiel 21 und 22), außer es liegt eine doppelte Verneinung (Beispiel 24) vor oder es handelt sich um die Verneinung eines untergeordneten Satzteils vor (Beispiel 25 und 26). Es werden also nur Negationen, die sich auf das Verb beziehen, als <non_event> annotiert. Das sind im Normalfall Negationen, die mit 'nicht', 'nie' oder 'niemals' gebildet werden, können aber auch, wie in Beispiel 22, komplexere Negationsformen sein. Negierende Verben wie 'vermeiden', die mit Infinitivgruppe kombiniert werden, gelten auch als Negation (Beispiel 23).

21. [1Er hatte das Buch nicht gelesen.]₁
22. [1Da hatte er wirklich keine Zeit mehr, die guten Absichten zu prüfen.]₁
23. [1Effi vermied es aber trotzdem, einen Unterschied zwischen den drei Freundinnen zu machen.]₁
24. *[1Trotz aller Not konnte er bei diesem Gedanken ein Lächeln nicht unterdrücken.]₁
25. *[1Gut geschlafen hatte er nicht.]₁
26. *[1Sie hatten sich nicht viel Ruhe gegönnt.]₁

generic_sentence. Sätze, die nicht auf ein Ereignis oder mehrere Ereignisse referieren, sondern generische Behauptungen aufstellen, sind nicht ereignishaft, wie in Beispiel 27 die zweite Verbphrase. Häufig finden sich generische Aussagen in der Figurenrede oder in Kommentaren der Erzählinstanz zu den Figuren.

27. [1Er war in eine straffe blaue Uniform mit Goldknöpfen gekleidet]₁, [2wie sie Diener der Bankinstitute tragen]₂.
28. [1Der Reisende kann so leicht ein Opfer von Klatschereien, Zufälligkeiten und grundlosen Beschwerden werden.]₁

ellipsis. Syntaktisch eigenständige Passagen, die kein Verb enthalten, werden nicht als ereignishaft betrachtet, wenn aus dem Kontext nicht eindeutig hervorgeht, dass es sich um ein Ereignis handelt.

Die nächsten *Property Values* zeichnen sich dadurch aus, dass sie bestimmte nicht-assertive Sprechakte bezeichnen. Diese Liste ist nicht vollständig und muss gegebenenfalls mit einer Freifeldeingabe des *Property Values* ergänzt werden.

imperative_sentence. Aufforderungssätze referieren nicht auf Ereignisse. Das betrifft meistens die Figurenkommunikation. In manchen Fällen richtet aber auch die Erzählinstanz eine Aufforderung an die impliziten Rezipient:innen.

question. Fragesätze sind nicht ereignishaft. Häufig sind die Fragen des extradiegetischen Erzählers auch erlebte Rede, also Gedankenrepräsentation, wie in Beispiel 30. In eine Frage können allerdings Ereignisse eingebettet sein, die dann auch als solche annotiert werden (siehe in Beispiel 31 die zweite Verbphrase). Auch rhetorische Fragen, wie Beispiel 32, werden als Fragen gewertet.

29. [1Laßt mich doch zu Gregor]₁ [...].
30. [1War das noch der Vater?]₁
31. [1War das noch der gleichem Mann]₁, [2 der früher müde im Bett vergraben lag]₂?
32. [1War das noch ihr Bruder?]₁

request. Mit Bitten, die Figuren an andere Figuren richten, wird nicht auf Ereignisse referiert. Dazu gehören auch Glückwünsche, Segensprüche und Ähnliches.

3.2 <active_event/change_of_state>

Wenn es sich um ein Ereignis handelt, wird zwischen den *Tags* <active_event> und <stative_event> (Prince 2010: 31) unterschieden.³ Zu <active_event> gehören äußeres Geschehen, aber auch Gedanken- und Wahrnehmungsprozesse. Der *Tag* <active_event> wird nur indirekt zur Annotation verwendet. Entscheidend sind die beiden *Subtags* <process_event> und <change_of_state>. Unterscheidungskriterium ist die Frage, ob es sich bei einem <active_event> um eine Zustandsveränderung handelt.

³ „From now on, I shall call *stative* event any event which describes a state and *active* event any event which describes an action.“ (Prince 2010: 29).

3.2.1 Tag-Beschreibung

Eine Zustandsveränderung liegt dann vor, wenn sich eine oder mehrere Eigenschaften des Subjekts durch das Ereignis für eine anhaltende Zeit ändern. Das können äußere Eigenschaften oder psychische Eigenschaften sein.

3.2.2 <change_of_state> Beispiele

Zustandsveränderungen beziehen sich wie in Beispiel 35 meistens auf Figuren. Es gibt aber auch wie bei den Beispielen 33 und 34 Zustandsveränderungen von Gegenständen oder Naturphänomenen.

33. [1Die Flasche zerbrach.]₁

34. [1Der Vulkan brach aus.]₁

Die folgenden Sätze werden in Tabelle 1 exemplarisch nach den *Subtags* – <change_of_state> und <process_event> – und den *Properties* dieser *Tags* klassifiziert, um einen kurzen Überblick über die *Properties* zu geben. Die Beispiele 36 und 37 sind keine Zustandsveränderungen (<change_of_state>) sondern Prozesse (<process_event>). Da für diesen *Tag* die gleichen *Properties* verwendet werden, berücksichtigen die Beispiele beide *Tags*.

35. [1Gregor hatte sich in einen Käfer verwandelt.]₁

36. [1Gregor wachte an jedem Morgen auf.]₁

37. [1Gregor stieg aus dem Bett.]₁

		Beispiel 35	Beispiel 36	Beispiel 37
TAGS	change_of_state	ja	ja	nein
	process_event	nein	nein	ja
PROPERTIES	irreversible	ja	nein	nein
	intentional	nein	nein	ja
	unpredictable	nein	ja	ja
	persistent	ja	nein	nein
	mental	nein	ja	nein
	iterative	nein	ja	nein

Tabelle 1: *Properties* für den *Tag* <active_event>

3.2.3 <change_of_state> *Properties*

Bei der Annotation mit dem *Tag* <change_of_state> werden die *Properties* **irreversible**, **intentional**, **unpredictable**, **persistent**, **mental** und **iterative** annotiert. Damit sollen weitere Kriterien Bestimmung der Narrativität eines Ereignisses einbezogen werden. Für den *Tag* <change_of_state> wird zusätzlich die *Property* **irreversible** annotiert, weil sich die *Property* nur auf die Eigenschaften von Entitäten bezieht.

Die *Properties* **irreversible**, **intentional**, **mental** und **iterative** können kategorial ('yes' vs. 'no') annotiert werden. Für die restlichen *Properties* wird eine Skala von 0 bis 4 verwendet, um zu bestimmen, in welchem Grad die *Property* zutrifft.

irreversible Ist eine Zustandsveränderung unumkehrbar, wird sie als **irreversible** annotiert.⁴ Gregor Samsa kann wieder einschlafen, er kann wieder in sein Bett krabbeln, aber er kann seine menschliche Gestalt nicht wieder erlangen. Hier wird also gefragt, ob es im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten der fiktionalen Welt möglich ist, die Veränderung rückgängig zu machen.

intentional Ist die Zustandsveränderung oder der Prozess eine willentlichen Handlung eines anthropomorphen Agenten, wird sie als **intentional** annotiert.⁵ Dabei werden nicht nur menschliche Figuren sondern zum Beispiel auch fantastische Figuren, die (teilweise) menschliche Eigenschaften haben, berücksichtigt. Zur Beantwortung dieser Frage muss häufig der Erzählkontext des Ereignisses

⁴„Eventfulness increases with the irreversibility of the new condition which arises from a change of state.“ (Schmid 2008: 28)

⁵„Ein Motiv, oder Ereignis, kann einerseits aus einem Geschehnis im Sinne einer nicht intendierten Zustandsveränderung bestehen. [...] Die andere Gruppe von Motiven bilden Handlungen im engeren Sinne von Figurenhandlungen. In diesem Fall kommt die Situationsveränderung durch die Realisierung von Handlungsabsichten menschlicher oder anthropomorpher Agenten zustande, so wie hier: ‚Vor einem kleinen Gemüseladen kaufte er [d. i. Gustav Aschenbach] einige Früchte, Erdbeeren, überreife und weiche Ware, und aß im Gehen davon.“ (Martínez und Scheffel 2016: 116).

herangezogen werden: In Kafkas Verwandlung ergibt sich aus der Reaktion von Gregor Samsa auf seine Verwandlung, dass er sich nicht willentlich verwandelt hat. Wenn das Subjekt des Satzes nicht anthropomorph ist, liegt nie ein intentionales Ereignis vor. Dabei ist mit anthropomorph in erster Linie gemeint, ob es sich um eine Figur handelt, die Absichten haben kann. **Gedanken** sind intentional, außer es wird durch den Erzähler explizit das Gegenteil behauptet.

- intentionales Beispiel: Sie dachte an die letzte Begegnung.
- nicht-intentionales Beispiel: Unwillkürlich dachte sie an die letzte Begegnung.

Wahrnehmungsprozesse können intentional sein, wenn eine Wahrnehmungsabsicht angedeutet wird. Ein Indiz sind Bewegungen der wahrnehmenden Figur:

- intentionales Beispiel: Sie richtete den Blick auf den Vater.
- nicht-intentionales Beispiel: Sie sah den Vater.

Emotionen werden nie als intentional bestimmt.

unpredictable Ist die Zustandsveränderung in der erzählten Welt und nach dem bisher Erzählten vorhersehbar gewesen?⁶ Auch hier sind die Reaktionen der Figuren ein gutes Indiz: Wenn sich die Figuren oder die Erzählinstanz über ein Ereignis überrascht zeigen, ist das Ereignis nicht vorhersehbar gewesen, außer die Leser:innen wissen mehr über die Ursachen des Ereignisses als die Figuren. Grundsätzlich ist das Wissen der Leser:innen bei Erstlektüre für die Beurteilung dieser *Property* das Entscheidungskriterium. Bei der Beurteilung der Vorhersehbarkeit ist entscheidend, dass die bisherige Handlung berücksichtigt wird. Dass Gregor aus dem Bett krabbelt, ist nach seiner Verwandlung erwartbar, wäre es sonst aber nicht. Die Unvorhersehbarkeit eines Ereignisses wird auf einer Skala von 0 bis 4 beurteilt. Dabei bedeutet 0, dass das Ereignis notwendige Folge der bisherigen Handlung ist, während 4 bedeutet, dass es sich um ein in keiner Weise vorhersehbares Ereignis handelt.

persistent Mit dieser *Property* wird dokumentiert, wie wirkmächtig ein Ereignis für die nachfolgende Handlung ist.⁷ Wichtig ist bei diesem Kriterium, dass es sich nicht nur um kausale Verursachung handelt. Dass Gregor aufwacht, ist dafür notwendig, dass er aus dem Bett krabbeln kann, aber für die nachfolgende Handlung ist natürlich nur die Verwandlung entscheidend und in diesem Sinne besonders wirkmächtig für den weiteren Handlungsverlauf. Tendenziell sind erwartbare Ereignisse selten besonders wirkmächtig. Diese Ereignisse sind oft auch lebensweltlich außergewöhnlich (Tod einer Hauptfigur, der Ausbruch oder die Beendigung eines Krieges, Naturkatastrophen), aber auch alltäglichen Ereignissen können besonders wirkmächtig sein. Die Wirkmächtigkeit eines Ereignisses wird auf einer Skala von 0 bis 4 beurteilt. Dabei bedeutet 0, dass gar kein Einfluss auf die weitere Handlung vorliegt, während 4 bedeutet, dass es sich um eine entscheidende Handlungswenden handelt.

mental Gedanken-, Gefühls- oder Wahrnehmungsvorgänge sind mentale Ereignisse.

iterative Wird mit einer Verbphrase von einem wiederkehrenden Ereignis erzählt, ist diese iterativ.⁸ In iterativen Passagen wird meistens nur einleitend explizit kenntlich gemacht, dass im Folgenden wiederkehrende Ereignisse erzählt wird. Dennoch werden alle Verbphrasen, die zu iterativen Passagen gehören, als iterativ annotiert.

3.3 <active_event/process_event>

3.3.1 Tag-Beschreibung

Nicht jeder Vorgang bringt eine Zustandsveränderung mit sich. Das gilt zum Beispiel für Bewegungs-, Kommunikations und Wahrnehmungsvorgänge.⁹ Im Unterschied zur Zustandsveränderung werden Prozesse hier als Ereignisse definiert, die keine körperliche oder psychische Eigenschaft des Ereignissubjekts für eine gewissen Zeitraum verändern.¹⁰

⁶ „Eventfulness increases in proportion to the extent to which a change of state deviates from the doxa of the narrative (i.e. what is generally expected in the narrative world). This does not mean that the event must rest, as Lotman suggests, on the breach of a norm or the violation of a prohibition. Instead, the essence of the event lies in the fact that it breaks with expectations.“ (Schmid 2008: 26)

⁷ „The eventfulness of a change of state increases with its consequences for the thought and action of the affected subject in the framework of the narrated world.“ (ebd.: 27)

⁸ „Wenn ein Ereignis seltener erzählt wird, als es sich ereignet hat, sprechen wir von iterativem Erzählen. Eine Aussage fasst also mehrere vergleichbare Vorkommnisse zusammen, indem sie von dem Einzelfall abstrahiert. Iteratives Erzählen folgt der Formel: **einmal erzählen, was n-mal geschehen ist (1E/nG)**“ (Lahn und Meister 2016: 158).

⁹ Erzähltheoretische Ereigniskonzepte bauen häufig darauf auf, dass jedes Ereignis eine Zustandsveränderung ist (Hühn 2014: 166). Diese Annahme ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass heuristische Ereigniskonzepte entweder auf erdachten bzw. geschickt gewählten Beispielen basieren, oder aber größere Textabschnitte im Sinn haben. Da wir überprüfen wollen, wie verbreitet Zustandsveränderungen und Prozesse sind, versuchen wir beide Vorgangsvarianten mit den Annotationen zu dokumentieren.

¹⁰ Der Tag-Name orientiert sich an Chatman (2000: 44 f.), der jedoch in jedem Vorgang eine Zustandsveränderung sieht, und aus diesem Grund von „process_event statement“ als Oberbegriff spricht. Dazu zählen also auch die Vorgänge, die als <change_of_state> klassifiziert werden: „The principal kinds of actions that a character or other existent can perform are nonverbal physical acts [...], speeches [...], thoughts [...], feelings, perceptions, and sensations.“

In manchen Fällen wird die Frage, ob eine Zustandsveränderung oder ein Prozess vorliegt allein durch die Erzählweise bestimmt. In der originalen Version des Beispiels 35 wird nicht etwa eine Verwandlung sondern die Wahrnehmung einer Verwandlung beschrieben (siehe Beispiel 38). Es liegt dann keine Zustandsveränderung sondern ein Wahrnehmungsvorgang vor. Das scheint einer *histoire*-orientierten Ereignisannotation zu widersprechen, trägt aber in diesem Fall der Tatsache Rechnung, dass der extradiegetische Erzähler in Kafkas *Verwandlung* nie explizit sagt, dass sich Gregor verwandelt hat.

3.3.2 <process_event> Beispiele

Beispiele für den Tag <process_event> sind Bewegungsvorgänge (Beispiel 39 und 40), Kommunikationsvorgänge (Beispiel 41), Wahrnehmungsvorgänge (Beispiel 42), kognitive und emotionale Vorgänge (Beispiel 43). Aber auch die Beschreibung ausbleibender Bewegung, wie in Beispiel 44, indiziert das Verstreichen von erzählter Zeit und wird aus diesem Grund als <process_event> annotiert.

- 38. [1Gregor Samsa fand sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.]₁
- 39. [1Sie lief ins Nebenzimmer.]₁
- 40. [1Ein heftiger Regen, vielleicht schon ein Zeichen des kommenden Frühjahrs, schlug an die Scheiben.]₁
- 41. [1Die Schwester rief ins Nebenzimmer.]₁
- 42. [1Sie erblickte den riesigen braunen Fleck auf der geblühten Tapete.]₁
- 43. [1Sie erschreckte sich.]₁
- 44. [1Deshalb blieb auch Gregor vorläufig auf dem Fußboden.]₁

3.3.3 <process_event> Properties

Die *Properties* für den Tag <process_event> entsprechen den *Properties* zum Tag <change_of_state>. Lediglich auf die *Property* irreversible wurde verzichtet, weil sich Vorgänge unter anderem dadurch auszeichnen, keine irreversible Zustandsveränderung mit sich zu bringen.

3.4 <stative_event>

3.4.1 Tag-Beschreibung

Zu den <stative_event> gehören einerseits Zustände von Entitäten, also von Figuren (Beispiel 45 und 46), von Räumen (Beispiel 47), von Gegenständen (Beispiel 48) oder von Vorgangsbeschreibungen (Beispiel 49)). Bei Vorgangsbeschreibungen wird mit dem Vollverb nicht auf einen Vorgang sondern auf die Eigenschaft eines Vorgangs referiert.

Neben physischen Zuständen werden psychische Zustände, wie die Wünsche, die Pläne oder das Wissen von Figuren, als <stative_event> annotiert (Beispiel 50). Hier ist die Unterscheidung zu kognitiven und perzeptiven Vorgängen entscheidend, weil Denk- und Wahrnehmungsvorgänge als <active_event> bewertet werden.

Wichtig ist, dass der Bewusstseinzustand des Wünschens oder Planens als <stative_event> annotiert wird. Das Gewünschte oder das Geplante würde hingegen als <non_event> bzw. als modalisierte Aussage annotiert. Im Unterschied zu generischen Aussagen (Beispiel 51) bezieht sich ein <stative_event> auf eine oder mehrere konkrete Entitäten.

3.4.2 <stative_event> Beispiele

- 45. [1Die Mutter war dem Tode nahe.]₁
- 46. [1Gregor war nun von der Mutter abgeschlossen.]₁
- 47. [1Auf der Mütze war ein Goldmonogramm angebracht.]₁
- 48. [1Der Morgennebel umhüllte sogar die Gebäude auf der anderen Straßenseite.]₁
- 49. [1Es dauerte sehr lange.]₁
- 50. [1Gregor wollte auch helfen.]₁
- 51. *[1Brüder wollen immer helfen.]₁

3.4.3 <stative_event> Properties

Die Properties für diesen *Tag*, **mental** und **unpredictable**, die im Abschnitt zu den *Properties* des *Tag* <change_of_state> erläutert wurden.

4 Allgemeine Properties

In diesem Abschnitt werden die Properties vorgestellt, die für alle *Tags* relevant sind.

4.1 representation_type

Für alle *Tags* wird die *Property* *representation_type* vergeben. Damit wird nicht beschrieben, um welchen Ereignistyp es sich handelt, sondern wie das Ereignis vermittelt wird. Bei einem Gedankenbericht („Sie dachte an alle Möglichkeiten.“) handelt es sich beispielsweise um Erzähler:innenrede (“narrator_speech”), auch wenn von einem mentalen Ereignis berichtet wird. Umgekehrt kann mit direkter Gedankenrede („Sie dachte an den Vulkanausbruch“) auf ein nicht-mentales Ereignis referiert werden.

narrator_speech Wenn Erzählerrede der primären bzw. extradiegetischen Erzählinstanz vorliegt, dann wird *narrator_speech* annotiert. Erzählte Figurenrede und die *inquit*-Formel bei direkter und indirekter Figurenrede wird als *narrator_speech* annotiert.

character_speech Wenn direkte oder indirekte Figurenrede vorliegt, dann wird *character_speech* annotiert. Figurenrede kann erzählend sein. Wenn in Figurenrede wiederum Figurenrede vorkommt, wird *character_speech_2* annotiert. Wenn darin wiederum Figurenrede vorkommt, handelt es sich *character_speech_3* usw.. Durch eine Zahl am Ende wird angegeben, welcher Fall vorliegt:

52. [₁Sie erzählte ihm]₁: ”[₂Thomas hat mir jemand gesagt]₂: ’[₃Lass uns ein Eis essen]₃.’”

Die erste Annotationsspanne wird als **narrator_speech** klassifiziert; die zweite Annotationsspanne **character_speech**; Die dritte Annotationsspanne ist **character_speech_2**; Es sind natürlich noch tiefere Verschachtelungen denkbar. Dann werden entsprechend höhere Zahlen verwendet.

thought_representation Wenn direkte oder indirekte Gedankenrede vorliegt, dann wird *thought_representation* annotiert. Geschachtelte Gedankenrede wird auf die gleiche Weise wie geschachtelte Figurenrede annotiert: *thought_representation*

Es gibt zwei Fälle, in denen mehrere Repräsentationsformen gewählt werden dürfen. Bei erlebter Rede wird “*narrator_speech*” und “*thought_representation*” annotiert. Wenn eine Figur von den eigenen Gedanken erzählt und dabei Gedankenrede verwendet, wird “*character_speech*” und “*thought_representation*” annotiert.

5 Häufige Zweifelsfälle

5.1 Konditionalsatz vs. Temporalsatz

53. [₁Wenn er das Haus verlassen würde]₁, [₂hätte er nichts Gutes zu erwarten]₂. → <non_event>, <non_event>

54. [₁Wenn die Rede auf diese Notwendigkeit des Geldverdienens kam]₁, [₂ließ zuerst immer Gregor die Türe los]₂. → <process_event>, <process_event>

5.2 Vorgangsreferenz vs. Vorgangsbeschreibung

Wenn mit dem Vollverb nicht auf ein Vorgang referiert wird, sondern ein Vorgang beschrieben wird, wie bei Beispiel 56 handelt es sich um ein <stative_event>.

55. [₁Er ging langsam nach Hause.]₁ → <process_event>

56. [₁Der Heimweg dauerte lange.]₁ → <stative_event>

5.3 Negation vs. ausbleibende Bewegung

Bei Negationen, die als `<non_event>` annotiert werden, wird keine Information darüber vermittelt, was in der erzählten Welt passiert. Beim Beschreiben ausbleibender Handlung liegt hingegen ein `<process_event>` vor, weil Informationen darüber vermittelt werden, was sich in der erzählten Welt zuträgt.

57. [1Er ging nicht aus dem Haus.]₁ → `<non_event>`

58. [1Er blieb zu Hause.]₁ → `<process_event>`

5.4 Generische Aussage vs. iterative Ereignisrepräsentation

Im Gegensatz zu generischen Aussagen (Beispiel 59) referieren iterative Ereignisrepräsentation (Beispiel 60) auf eine Reihe von Ereignissen, die einer einzelnen oder mehreren Figuren/Entitäten widerfahren.

59. [1Käfer kriechen jeden morgen als erstes unter das Kanapee.]₁ → `<non_event>`

60. [1Jeden morgen kroch Gregor als erstes unter das Kanapee.]₁ → `<process_event>`

5.5 `<process_event>` vs. `<change_of_state>`

Im Unterschied zu Prozessen verändert sich bei Zustandsveränderungen die Eigenschaft einer Entität. Dazu gehören physische bzw. körperliche Eigenschaften genauso wie mentale Eigenschaften. Bewegungs-, Wahrnehmungs- und Kommunikationsvorgänge sind niemals Zustandsveränderungen.

61. [1Gregor kroch unter das Kanapee.]₁ → `<process_event>`

62. [1Gregor färbte sich die Haare rot.]₁ → `<change_of_state>`

63. [1Gregor wurde sehr traurig.]₁ → `<change_of_state>`

5.6 Wetterphänomen: `<process_event>` vs. `<stative_event>`

Ist ein Wetterphänomen mit Bewegungsvorgängen in der erzählten Welt verbunden, handelt es sich um einen `<process_event>`.

64. [1Der Regen prasselte gegen das Fenster.]₁ → `<process_event>`

65. [1Die Sonne schien nieder.]₁ → `<stative_event>`

5.7 Kriterien für Zweifelsfälle

Es gibt Kriterien, die bei Zweifelsfällen helfen können, den richtigen Ereignistyp auszuwählen. Diese Kriterien bauen darauf auf, dass die Ereignishaftigkeit von `<non_event>`, `<stative_event>`, `<process_event>` bis hin zu `<change_of_state>` zunimmt. Narrativitätskriterien könne also helfen, sich für den narrativeren oder weniger narrativen Ereignis-Kandidaten zu entscheiden.

Ereignisdauer. Je kürzer die erzählte Zeit eines Ereignisses, desto narrativer ist es.

66. [1Der Blitz schlägt ein.]₁ → `<process_event>`

67. [1Die Sonne scheint.]₁ → `<stative_event>`

Der Blitzeinschlag als sehr kurzzeitiges Ereignis wird als `<process_event>` und das Scheinen der Sonne als `<stative_event>` annotiert.

Anthropomorphes Ereignissubjekt. Wenn ein Ereignis durch eine Figur ausgelöst wird oder dieser widerfährt, ist es tendenziell narrativer.

Schritt c)

Schritt d)

Schritt e) und f)

Schritt g)

Schritt h)

Schritt j)

Abbildung 4: Hinweise zur CATMA Nutzung

6 Hinweise zur Nutzung des Annotationstools CATMA

Bei der Annotation sollten folgende Schritte befolgt werden, die zum Teil in Abbildung 4 dokumentiert sind.

- CATMA Login
- Wechsle ins EvENT-Projekt
- 'Synchronize with the team'**
- Wechsle zu **'Annotate'**
- Wähle dein Dokument
- Wähle deine Annotation Collection als sichtbar.
- Wähle das *Tagset* **'EvENT-Tagset_3'**
- Stell sicher, dass das *Tagset* sichtbar ist.
- Annotiere!
- Zum Abschluss wechsle in die Project-Übersicht und wähle **'Synchronize with the team'**

Literatur

- Chatman, Seymour (2000). *Story and discourse: Narrative structure in fiction and film*. Paperback print., [reprint]. Cornell paperbacks. Ithaca, NY: Cornell Univ. Press.
- Hühn, Peter (2014). „Event and Eventfulness“. In: *Handbook of narratology*. Hrsg. von Peter Hühn, Jan Christoph Meister, John Pier und Wolf Schmid. De Gruyter Handbook. Berlin: De Gruyter, S. 159–158.
- Kafka, Franz (1915). *Die Verwandlung*. 1. Auflage. Leipzig: Verlag der weißen Bücher.
- Lahn, Silke und Jan Christoph Meister (2016). *Einführung in die Erzähltextanalyse*. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. Stuttgart: J.B. Metzler.
- Martínez, Matías und Michael Scheffel (2016). *Einführung in die Erzähltheorie*. 10th ed. C.H. Beck Studium. München: C.H.Beck.
- Prince, Gerald (2010). *A grammar of stories: An introduction*. The Hague: Mouton.
- Schmid, Wolf (2008). „Narrativity and Eventfulness“. In: *What Is Narratology?* Hrsg. von Tom Kindt und Hans-Harald Müller. Narratologia. Berlin, New York: Walter de Gruyter, S. 17–33.